

CUESTIONARIO SOBRE EMPREDIMIENTO DIGITAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Este cuestionario pretende conocer el estado de la competencia de emprendimiento digital en el alumnado universitario. Tu aportación es muy importante para el logro de este objetivo. Por ello, agradecemos tu colaboración de manera voluntaria mediante la cumplimentación del cuestionario. No te supondrá más de 10 minutos de tu tiempo.

El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial, y los datos personales serán tratados con absoluta discreción, así como la información que nos proporcionas, con todas las garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Bloque I: Información sociodemográfica

Sexo

- Hombre
 Mujer

Edad**Rama de conocimiento**

- Arte y Humanidades
 Ciencias
 Ciencias de la Salud
 Ciencias Sociales y Jurídicas
 Ingeniería y Arquitectura

Universidad

- Universidad de Murcia
 Universidad Politécnica de Cartagena

Para citar este documento:

Prendes-Espinosa, M.P., Solano-Fernández, I.M., González-Calatayud, V. y García-Tudela, P.A. (2021). *Cuestionario sobre Emprendimiento Digital para estudiantes universitarios*. [añadir URL]

Bloque II: Identificación de oportunidades

Responde manifestando tu grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados, teniendo en cuenta 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo.

	1	2	3	4	5	No contesta
Para buscar información en internet, utilizo diferentes estrategias que me ayuden a encontrar lo que busco (palabras clave, filtros de búsqueda, etc.)	<input type="checkbox"/>					
Me considero capaz de emprender un proyecto en red a partir de necesidades que identifico	<input type="checkbox"/>					
Sé cómo puedo contribuir con mis ideas a promover iniciativas emprendedoras en red.	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de usar tecnologías digitales para buscar oportunidades de negocio.	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de proponer ideas innovadoras que tengan una aplicación práctica.	<input type="checkbox"/>					
Tengo ideas innovadoras que se podrían concretar en proyectos de emprendimiento digital en un futuro.	<input type="checkbox"/>					
Es importante definir con claridad los logros que se pueden alcanzar con un nuevo proyecto.	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de determinar si las ideas que tengo son factibles de ser desarrolladas e implementadas en un futuro inmediato.	<input type="checkbox"/>					

Bloque III: Planificación de la acción

Responde manifestando tu grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados, teniendo en cuenta 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo.

	1	2	3	4	5	No contesta
Es importante contar con un equipo de trabajo para abordar proyectos de emprendimiento	<input type="checkbox"/>					
Las TIC pueden ayudar en el diseño de proyectos de emprendimiento	<input type="checkbox"/>					
El buen funcionamiento de un equipo de trabajo es importante para el éxito de un proyecto emprendedor en red.	<input type="checkbox"/>					
El diseño de proyectos inclusivos es un factor clave para su éxito (proyectos que contemplen colectivos desfavorecidos desigualdad económica o social, diversidad funcional, etc.)	<input type="checkbox"/>					
Una clave de éxito de los proyectos de emprendimiento es respetar el medio ambiente con una visión de futuro (sostenibilidad)	<input type="checkbox"/>					
Cuando tengo una idea, utilizo todos los recursos (materiales y personales) a mi disposición para convertirla en un producto final de éxito.	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de influir en las decisiones del grupo de trabajo para conseguir orientar un producto final.	<input type="checkbox"/>					
Se utilizan tecnologías digitales para comunicar a mi equipo las novedades de un proceso de trabajo.	<input type="checkbox"/>					
Diferencio mi perfil personal en diferentes redes sociales (profesional, familiar, etc.)	<input type="checkbox"/>					
La difusión de información es más sencilla desde un perfil con una marcada identidad digital.	<input type="checkbox"/>					
Es importante tener una potente identidad digital para abordar proyectos de emprendimiento digital.	<input type="checkbox"/>					

Para citar este documento:

Prendes-Espinosa, M.P., Solano-Fernández, I.M., González-Calatayud, V. y García-Tudela, P.A. (2021). *Cuestionario sobre Emprendimiento Digital para estudiantes universitarios*. [añadir URL]

Bloque IV: Iniciativa y colaboración

Responde manifestando tu grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados, teniendo en cuenta 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo.

	1	2	3	4	5	No contesta
Estoy decidido a crear un proyecto de emprendimiento digital en el futuro	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de involucrar a otros en mis ideas innovadoras.	<input type="checkbox"/>					
Las TIC me ayudan a gestionar mi red personal de contactos profesionales en el mundo virtual.	<input type="checkbox"/>					
Las TIC sirven para debatir sobre aspectos relacionados con el trabajo que estamos realizando.	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de crear grupos privados en redes sociales para gestionar el desarrollo de una propuesta innovadora	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de usar las TIC para compartir el contenido de mi proyecto emprendedor	<input type="checkbox"/>					

Conozco estrategias de uso de diferentes redes sociales para mejorar mi visibilidad en la red.	<input type="checkbox"/>					
Conozco las normas básicas de comportamiento en la red (netiqueta)	<input type="checkbox"/>					
Soy capaz de usar los recursos digitales que contribuyen al desarrollo de una idea.	<input type="checkbox"/>					
Uso herramientas de creación de recursos y contenidos digitales (videos, audios, presentaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>					
Suelo colaborar con otros para crear, integrar y reelaborar recursos y contenidos digitales.	<input type="checkbox"/>					
En la elaboración y desarrollo de proyectos innovadores soy capaz de asumir mi responsabilidad	<input type="checkbox"/>					
Reconozco siempre la autoría del contenido digital que utilizo.	<input type="checkbox"/>					
Utilizo adecuadamente las licencias de uso abierto de recursos (creative commons o similares)	<input type="checkbox"/>					
Cuando me comunico en la red, actúo siempre de manera respetuosa.	<input type="checkbox"/>					

Para citar este documento:

Prendes-Espinosa, M.P., Solano-Fernández, I.M., González-Calatayud, V. y García-Tudela, P.A. (2021). Cuestionario sobre Emprendimiento Digital para estudiantes universitarios. [añadir URL]

Bloque V: Gestión y Seguridad

Responde manifestando tu grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados, teniendo en cuenta 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo.

	1	2	3	4	5	No contesta
Las TIC me ayudan a detectar cualquier error durante mi proceso de trabajo.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Las TIC me ayudan a encontrar nuevas oportunidades durante el desarrollo de mi proyecto emprendedor.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Aprovecho los problemas surgidos en un proyecto como una oportunidad de aprendizaje.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Soy capaz de definir estrategias que evalúen el rendimiento de un proyecto de emprendimiento digital.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Sería capaz de identificar fácilmente cualquier problema durante el desarrollo de una propuesta de emprendimiento.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Utilizo diversos recursos digitales a mi disposición para encontrar soluciones con mi equipo de trabajo.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Conozco estrategias para mediar y solucionar los problemas de comunicación y organización del grupo de trabajo.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Soy capaz de anticipar posibles errores y sus soluciones en el desarrollo de un trabajo.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Ideo soluciones que resuelven problemas ante diferentes situaciones.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Considero fundamental cumplir con los plazos en las tareas de un proyecto emprendedor.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Dispongo de conocimientos para usar las TIC en la gestión de datos.	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Sería capaz de actuar eficazmente ante los imprevistos surgidos en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento digital.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Me considero capaz de gestionar el desarrollo de un proyecto emprendedor.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Soy capaz de proponer estrategias de mejora para mantener actualizados los proyectos de emprendimiento digital que realice en el futuro.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Utilizo identidades reales en red, siempre ligadas a una persona o entidad (p.e. nombre del proyecto, empresa rastreable y clara)	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Sabría usar las TIC para garantizar la seguridad y la protección de datos en los proyectos de emprendimiento.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Soy consciente de la importancia de garantizar la protección de los datos personales de los participantes en las propuestas de emprendimiento en las que participe en un futuro.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Soy constante y persistente cuando inicio el trabajo en un proyecto emprendedor.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Me considero capaz de proponer soluciones con TIC a problemas que surjan en un proyecto.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Cuando tengo ideas, estoy seguro de que se harán realidad.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Me motiva usar TIC en el desarrollo de mis ideas innovadoras.	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Para citar este documento:

Pren-des-Espinosa, M.P., Solano-Fernández, I.M., González-Calatayud, V. y García-Tudela, P.A. (2021). *Cuestionario sobre Emprendimiento Digital para estudiantes universitarios*. [añadir URL]

Para terminar

Queremos darte las gracias por tu colaboración.

Si estás interesado en que te mantengamos informado de los resultados de esta investigación, indica a continuación tu correo electrónico.

Para más información:

<http://www.um.es/emdigital>

Para citar este documento:

Prendes-Espinosa, M.P., Solano-Fernández, I.M., González-Calatayud, V. y García-Tudela, P.A. (2021).
Cuestionario sobre Emprendimiento Digital para estudiantes universitarios. [añadir URL]